

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Орифов Акрамхон Собиривич

Гулистанский государственный университет Кафедра педагогики и психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599035>

Аннотация. Проблема преступности несовершеннолетних в современном обществе является одной из самых сложных и дискуссионных. К сожалению, не каждый подросток осознаёт серьёзность и необратимость последствий своих противоправных действий. В данной статье речь пойдёт о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Ключевые слова: Преступность, профилактика, девиантное поведение, антиобщественное влияние.

Annatsiya. Zamonaviy jamiyatda voyaga etmaganlar jinoyati muammosi eng murakkab va munozarali muammolardan biridir. Afsuski, har bir o'smir ham o'z noqonuniy xatti-harakatlarining jiddiy va tuzatilishi qiyin bo'lgan oqibatlarini tushunavermaydi. Ushbu maqolamizda voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasi ochib berishga to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Huquqbuzarlik, profilaktika, deviant xulq-atvor, g'ayriijtimoiy ta'sir.

Abstract. The problem of juvenile delinquency in modern society is one of the most complex and controversial. Unfortunately, not every teenager understands the serious and difficult-to-correct consequences of his illegal actions. In this article, we will focus on the prevention of delinquency among minors.

Keywords: Delinquency, prevention, deviant behavior, antisocial influence.

Что такое преступление?

Правонарушение — виновное действие дееспособного лица, нарушающее положения закона, причиняющее вред другим лицам и влекущее за собой юридическую ответственность.

Наиболее эффективными в профилактике правонарушений считаются школы с развитой структурой внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрастов, особенно подростков. Организация в школах дополнительных образовательных отделений, реализация досуговых программ, самодеятельность (художественная, техническая, спортивная), семейный отдых являются мощным источником вовлечения учащихся в школьную жизнь и профилактики девиантного поведения.

Таким образом, профилактика правонарушений подразумевает, что школа становится местом, где дети могут по-настоящему применить свои способности и инициативы.

Необходимо разрабатывать социальные нормы и правила поведения в школах, так как без этого невозможно эффективно решать задачи обучения и воспитания подрастающего поколения.

В этой связи необходимо следующее:

- создание структуры норм школьной жизни;

- помочь школьникам узнать о своих правах и научиться ими пользоваться, а также защищать их в случае нарушения;
- помочь подросткам увидеть взаимосвязь между личной свободой и ответственностью каждого человека;
- помочь школьникам научиться разрешать конфликты правовыми средствами;
- развитие навыков правовой культуры.

В профилактической работе с конкретным человеком, как отметил Г.А. Аванесов, «очень важно не упустить время. Именно на ранних этапах, когда у человека ещё не сформировались устойчивые взгляды и привычки, бывает легче добиться успеха».

Если ранних превентивных мер окажется недостаточно, их можно дополнить мерами на других уровнях, поскольку для этого еще есть время.

можно определить как совокупность следующих мер:

- 1) улучшение условий жизни и воспитания несовершеннолетних, находящихся в ситуации, угрожающей их нормальному развитию;
- 2) пресечение и выявление действий источников антиобщественного воздействия;
- 3) оказание влияния на несовершеннолетних, проявляющих девиантное поведение, с целью предотвращения укоренения антиобщественных взглядов и привычек.

Основными направлениями ранней профилактики являются:

1. Выявлять и устранять неблагоприятные условия жизни и воспитания до того, как они окажут существенное влияние на формирование поведения и взглядов подростков.

2. Выявить и устранить (нейтрализовать) источники негативного влияния на подростков, способные формировать антисоциальную позицию личности и способствовать совершению преступлений.

Это направление включает в себя:

- применение мер по улучшению неблагоприятных условий воспитания подростка в семье путем различных мер воздействия на его родителей;
- изоляция подростка от среды, которая оказывает на него негативное влияние;
- применять предусмотренные законом меры к лицам, вовлекающим подростков в пьянство и иное антиобщественное поведение;

3. Оказывать ограничительное и коррекционное воздействие на подростков с социально девиантным поведением.

Кроме того, могут быть назначены меры воздействия на подростков, у которых антиобщественные взгляды еще не закрепились и проявляются в совершении отдельных мелких правонарушений.

Их цель – предотвращение закрепления антисоциальных установок и привычек; меры вмешательства, применяемые к подросткам, совершившим неуголовные правонарушения и имеющим выраженные антисоциальные черты личности. Их цель – предотвратить возможность реализации антисоциальных черт личности через преступления;

4. В рамках данной деятельности в необходимых случаях возможно оказание помощи подростку, попавшему в неблагоприятные условия семейного воспитания, включая изъятие из неблагоприятной среды и помещение в детский дом, школу-интернат и т.п., а также проведение конкретных мероприятий по контролю за его поведением и организацию индивидуальной воспитательной и профилактической работы (учёт и осмотр несовершеннолетних, назначение кураторов, лиц, находящихся под общественным

надзором). В том числе применение к подросткам, совершившим правонарушения, различных мер воздействия (общественных, административных, гражданско-правовых, воспитательного принуждения).

Исходя из вышеизложенного, социальная работа с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, должна решать следующие задачи:

Проведение комплексной медицинской и психолого-педагогической диагностики для выявления причин возникновения проблем в обучении, общении и т.д. ;

выбор оптимальной для каждого ребенка методики обучения и мер психокоррекционного воздействия на его личность;

оказание индивидуально-адресной педагогической, психологической, социальной, юридической и медицинской помощи детям и подросткам

группы риска;

Консультативная помощь родителям или лицам, их заменяющим; Приложение 9.

оказание методической и практической помощи специалистам, осуществляющим реабилитационную и коррекционную деятельность.

Таким образом, можно выделить следующие направления действий:

диагностика;

психокоррекция;

здоровье;

образование и воспитание;

социальные и правовые;

консалтинг;

научно-методические;

социально-аналитические и образовательные.

Особое внимание следует уделить образовательным и социально-правовым аспектам деятельности школы.

В начале каждого учебного года для оказания постоянной помощи школе создаётся база данных об учащих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, находящихся под угрозой социального вреда. На каждый класс оформляются социальные паспорта, а в дальнейшем – единый социальный паспорт школы. Сотрудники социально-педагогической службы тщательно планируют работу с подростками с девиантным поведением: разрабатывают план работы совета по профилактике правонарушений, план совместной работы школы и отдела по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, план профилактики наркомании среди несовершеннолетних, а также план борьбы с алкоголизмом. Планируются также просветительские мероприятия по охране здоровья.

Вопросы, связанные с поведением и успеваемостью «трудных» подростков, регулярно выносятся на заседания Совета по профилактике правонарушений.

Эффективную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних выполняют группы профилактики правонарушений, в состав которых входят сотрудники дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы и пожарной охраны, представители общественных организаций, члены комиссии по делам несовершеннолетних, психолог, заместитель директора школы по воспитательной работе.

Преподавательский состав школы прилагает все усилия для содержательной организации свободного времени учащихся. В школе предлагаются бесплатные

внеклассные занятия. Созданы спортивные секции по настольному теннису, футболу и шахматам, в которых учащиеся активно занимаются в свободное время.

Домашние воспитатели играют ведущую роль в налаживании сотрудничества школы и семьи. Их деятельность определяет понимание семьями политики школы в отношении образования и воспитания детей и их участие в её реализации. Преподаватели отделения ведут большую работу по пропаганде педагогических знаний среди родителей, регулярно проводят лекции по возрастному воспитанию детей, родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Вся эта деятельность направлена на повышение педагогического мастерства родителей, укрепление семейно-школьного сотрудничества, повышение воспитательного потенциала школы, широкое вовлечение родителей в воспитание детей.

Вывод: В рамках месячника профилактики правонарушений проводятся беседы со школьниками на такие темы, как правила дорожного движения, здоровый образ жизни, права и обязанности, пропаганда правовых знаний.

Планирование и реализация комплекса мероприятий в рамках месячника профилактики правонарушений позволяет широко вовлекать всех участников воспитательного процесса в профилактику правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, что, в свою очередь, положительно влияет на оперативную обстановку и способствует качественному улучшению профилактической работы среди подростков.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).
2. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOYIY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA'SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
3. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).
4. O'tkirvich, Z. A., Isokovich, A. O., Tursunovich, B. O., Egamberdiyev, R., Abdulxayitovich, A. X., Taniberdiyev, A., & Anvarovich, S. E. (2025). Optimizing The Integration Of Mobile Applications In The Training Of Future Physical Education Teachers. International Journal of Environmental Sciences, 346-351.
5. Танибердиев, А. А., & Танибердиев, А. А. (2016). Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. Молодой ученый, (11), 1555-1558.
6. <https://co1499sv-new.mskobr.ru/articles/5164>